

TECHNICAL SCIENCES

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР ТА ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПОВНЮВАЧІВ

Бахмач В.

к. т. н., доцент,

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, Національний університет харчових технологій, Київ

Король О.Ю.

викладач I кваліфікаційної категорії,

Київський кооперативний інститут

бізнесу і права, Київ

DEVELOPMENT OF RECIPES AND PRODUCTION OF MARGARINES WITH THE USE OF FILLERS

Bakhmach V.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department «Fat Technology, Chemical Technology of Food Additives and Cosmetics»,

National University of Food Technology, Kyiv

Korol O.

Teacher of the first qualification category,

Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

Анотація

З метою розширення існуючого асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності та поліпшення їх хімічного складу було здійснено пошук природної сировини, яка була б джерелом БАП, і, водночас, позитивно впливала на органолептичні показники маргаринів, надавала б їм позитивного смаку, запаху та кольору. В зв'язку з цим заслуговує уваги дослідження можливості використання у складі їх рецептур, таких цінних природних добавок, як екстракти із листя петрушки, поліекстракт горобиновий. Обґрунтовано рецептури та розроблено технологію виробництва маргаринів «Пікантний» та «Трав'яний» на основі жирової сировини: переестерифікованого жиру, рослинної олії та вершків, а також внесення наповнювачів: поліекстракту горобинового 1,5 %, екстракт петрушки 0,6%. Досліджено показники якості розроблених зразків, встановлено, що розроблені маргарини за органолептичними, реологічними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам нормативної документації.

Abstract

In order to expand the existing range of sandwich margarines of high biological value and improve their chemical composition, a search was made for natural raw materials that would be a source of BAS, and at the same time positively affect the organoleptic characteristics of margarines, giving them a positive taste, smell and color. In this regard, it is worth noting the possibility of using in their recipes, such valuable natural additives as extracts of parsley leaves, pollen extract of rowan. Recipes are substantiated and the technology of production of margarines "Spicy" and "Herbal" on the basis of fatty raw materials: transesterified fat, vegetable oil and cream, as well as the introduction of fillers: polyextractine polyextract 1.5%, parsley extract 0.6%. The quality indicators of the developed samples were studied, it was established that the developed margarines on organoleptic, rheological and physicochemical parameters meet the requirements of regulatory documentation.

Ключові слова: маргарин, емульсія, рецептура, обладнання, технологія, якість.

Keywords: margarine, emulsion, recipe, equipment, technology, quality.

Постановка проблеми. Маргарин – це жироводна емульсія, виготовлена на основі рослинної олії (або рослинної олії та тваринного жиру), з додаванням води, емульгаторів, ароматизаторів та при потребі інших добавок, з умовою, що рослинної олії застосовується від 20 %.

Широко використовуються в кулінарії (промисловій та домашній), кондитерському і хлібопекарському виробництві як інгредієнт значної кількості страв, що створюються у різних технологіях. Може також безпосередньо вживатися в їжу.

У багатьох країнах виступає найбільш популярним продуктом з усіх харчових жирів. Основна причина цього – доступність, що є закономірним явищем в умовах постійної економічної кризи. Споживачем маргарин часто розглядається як замітник вершкового масла, та й рекламою позиціонується так само (наприклад, як «легке масло»). Однак варто розмежовувати ці два продукти, оскільки перший не може повноцінно замінити другий. У багатьох країнах це враховано навіть на законодавчому рівні й слово «масло» заборонено застосовувати до

маргарину, зокрема, вказувати його на пакувальних матеріалах.

Маргарин і вершкове масло мають схожий хімічний склад, консистенцію, смако-ароматичні характеристики, але, взагалі, їх структура відрізняється. Маргарин може містити золу, холін, вітаміни E, B2, A і PP, а також макро- та мікроелементи (фосфор, натрій, калій, магній і кальцій). При цьому всі корисні компоненти вводяться до продукту спеціально у заданій кількості.

Як основний компонент можуть використовуватися різні види рослинних жирів (тверді та рідкі, рафіновані й гідрогенізовані, натуральні і модифіковані), плюс, що не рідкість у наш час, жири тваринного походження (молоко, продукти його переробки), жири риб та морських ссавців.

Рослинними оліями в рецептурах маргаринів можуть бути рослинні олії зі соняшнику, сої, ріпаку, кукурудзи, арахісу, оливок, какао-бобів, а також пальмова, бавовняна й інші.

Також до складу продукту входять питна вода, харчові добавки та інші складники, які додаються з метою надати йому більш приємного смаку і зовнішнього вигляду. Це можуть бути пісочний цукор і кухонна сіль, сухе молоко, вершки і сироватка, крохмаль і какао-порошок, ароматизатори і емульгатори, барвники та консерванти, кислоти (наприклад, лимонна, сорбінова та інші) і вітаміни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Традиційним емульсійним жировим продуктом в Україні є вершкове масло, фізіологічна цінність якого зумовлена хімічним складом, вмістом молочного жиру, вітамінів тощо. Смакові характеристики, а саме м'який вершковий смак масла визначається не тільки жирнокислотним складом але і його структурою, так як масло є водно-жировою емульсією змішаного типу. Недоліками цього продукту деякі автори вважають наявність в ньому холестерину і відсутність пластичності при низьких температурах.

Одним із перспективних напрямків оліє-жирової промисловості є створення маргаринів з можливістю регулювання складу і властивостей готової продукції. Найбільш цінною властивістю водно-жирових емульсій є можливість шляхом підбору рецептурних компонентів одержувати продукти, які б максимально відповідали фізіологічним потребам організму людини [1]. Крім того, вживання жирів, які є дрібнодисперсними водно-жировими емульсіями зменшує навантаження на ендокринну систему, сприяє стабілізації фізіологічних функцій шлунково-кишкового тракту [2]. Саме до таких продуктів відносяться м'які маргарини.

Актуальність досліджень в області комбінування складу рецептур маргаринів зумовлена можливістю створення нових продуктів, склад яких відповідає сучасним медико-біологічним і дієтичним вимогам. Ці продукти повинні мати чистий вершковий смак, мати хорошу пластичність, добре намазуватися на хліб при температурі побутового холодильника і використовуватися тільки в натуральному вигляді [3].

М'які маргарини є переохолодженими високодисперсними емульсіями прямого, зворотнього або змішаного типу, до складу яких входять високоякісні харчові жири рослинного і тваринного походження у натуральному та модифікованому вигляді, молоко, вода, вітаміни, ПАР, харчові барвники, ароматизатори, сіль та інші добавки [4].

Основною тенденцією в створенні м'яких маргаринів є збільшенням в їх рецептурі частки рідких рослинних олій за рахунок зменшення частки гідрогенізованих жирів. Це сприяє підвищенню біологічної цінності та зменшенню вмісту транс-ізомерів жирних кислот в готовому продукті [4]. Транс-ізомери, на відміну природним цис-форм, які складають основну масу жирних кислот природних жирів, негативно впливають на організм людини і значно поступаються за харчовою та біологічною цінністю [5].

В УкрНДІ жирів [] “розроблені і науково обґрунтовані оптимальні й найбільш раціональні жирнокислотні складні сумішей рослинних олій: бавовняної салатної олії, салатних олій на основі сумішей соняшnikової і ріпакової (олія “Нова”), соняшnikової і соєвої. Розроблена рецептура та відпрацьована технологія отримання олії для профілактичного харчування, які являють суміші олій (соняшnikової та соєвої або соняшnikової і льняної), збагачених вітаміном E, олій соняшnikової, соєвої, кукурудзяної, збагачених вітаміном A та вітаміном E соняшnikової олії збагаченої вітамінами A і E.

Споживні і фізіологічні властивості маргаринів здебільшого визначаються співвідношенням і складом окремих компонентів жирової основи та їх фізико-хімічними характеристиками.

Несприятливий вплив транс-ізомерів на організм пов'язують із тим, що вони нарівні з цис-ізомерами проникають через слизову оболонку кишкового і накопичуються в різних тканинах, при цьому маючи більш високу температуру плавлення, підвищують тугоплавкість жиру тіла, змінюючи його природні властивості [2]. Транс-ізомери відрізняються від природних жирних кислот тим, що їх холестеролові ефіри значно складніше піддаються гідролізу і тому відкладаються в клітинних структурах, що знижує проникність біологічних мембран клітин. При проведенні клінічних досліджень у людей, які споживали гідрогенізовані жири було виявлено достовірне збільшення β-фракції ліпопротеїдів крові, що є характерною ознакою розвитку атеросклерозу [2].

Також іншими дослідженнями було доведено, що транс-ізомери не можуть брати участь у біосинтезі мембранних структур клітин, а споживання їх підвищеної кількості може порушувати метаболізм лінолевої кислоти і підвищувати вміст холестеролу в плазмі крові [4].

За вимогами ДСТУ «Маргарини м'які. Технічні вимоги» [3] вміст транс-ізомерів усіх жирних кислот у маргаринах загального споживання не повинен перевищувати 30%, а для дієтичних маргаринів не більше 10 %.

У зв'язку з викладеним, одним з напрямків у створенні рецептур повноцінних маргаринових продуктів є обмеження використання гідрогенованих олій і жирів. Для їх заміни пропонуються перестерифіковані жири та тверді рослинні олії [4].

Особливе місце серед дієтичних продуктів займають маргарини зі зниженим вмістом жиру. Як було зазначено вітчизняні та зарубіжні бутербродні маргарини є емульсіями переважно зворотного типу (В/О). Краплини водної фази мають при цьому розміри 2-4 мкм. Кожна краплина покрита тонкою оболонкою емульгатора [5]. Жирова основа низькожирного маргарину не є джерелом його смакових властивостей, тому що, жирова сировина піддається дезодорації. Таким чином, смак маргарину в більшій мірі визначається смаковими і ароматичними речовинами, які розчинені в його водно-молочній фазі. Водно-молочна фаза маргарину являє собою розчин молока, цукру, кухонної солі і різноманітних смакових і ароматичних речовин. Так як, водно-молочна фаза в маргарині є перервною, то смакові і ароматичні речовини, які знаходяться в водно-молочній фазі, меншою мірою взаємодіють з органами смаку та нюху і не викликають відповідних відчуттів. Тому поліпшити їх смак можна вдало підібраними кисломолочними та іншими добавками та наповнювачами.

Мета досліджень. З метою розширення існуючого асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності та поліпшення їх хімічного складу було здійснено пошук природної сировини, яка була б джерелом БАП, і, водночас, позитивно впливала на органолептичні показники маргаринів, надавала б їм позитивного смаку, запаху та кольору.

В зв'язку з цим заслуговує уваги дослідження можливості використання у складі їх рецептур, таких цінних природних добавок, як екстракти із листя петрушки, поліекстракт горобини.

Результати досліджень та їх аналіз. Створення багатокомпонентних продуктів поліфункціонального призначення для здорового харчування - достатньо складний процес, оскільки вимагає забезпечення більш повної збалансованості продуктів за широким колом нутрієнтів. При виборі біологічно активних добавок керувались, в першу чергу, доцільністю і необхідністю їх використання в здоровому харчуванні, наявністю, доступністю і перспективністю їх використання у складі рецептур м'яких маргаринів. В результаті вивчення літературних джерел ми зупинились на таких біологічно активних добавках:

- Екстракт петрушки
- Поліекстракт горобини

З метою встановлення можливості використання перерахованих біологічно активних добавок в складі рецептур м'яких маргаринів для підвищення їх біологічної цінності було проведено дослідження їх якості за комплексом органолептичних, фізико-хімічних та показників.

Встановлено, що всі добавки за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам відповідної діючої нормативної документації. Мають належний стан пакування та зовнішній вигляд, характерний смак та запах, без сторонніх присмаків та запахів чи ознак псування. Загальний хімічний склад використаних нами добавок наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Загальний хімічний та мінеральний склад наповнювачів		
Масова частка, %	Найменування добавок	
	Екстракт петрушки	Поліекстракт горобини
вологи	45,89±0,08	12,5±0,06
білкових речовин	5,39± 0,24	3,87±1,20
вуглеводів	44,80 ± 0,12	28,5±0,74
золи	1,25 ± 0,02	2,4±1,2
Мінеральний склад добавок, мг/100 г (сухої речовини)		
Калій	212,56±0,30	1775±31.3
Кальцій	221,54±0,20	309,68±1.75
Натрій	157,59±0,30	4,29±0.07
Магній	143,66±0,20	232,26±0.82
Фосфор	98,65 ± 0,30	-
Залізо	0,56 ± 0,03	36,15±0.22
Марганець	0,03 ± 0,002	1,21±0.04

Для встановлення біологічної цінності обраних наповнювачів досліджено їх склад. Результати досліджень свідчать, що досліджувані добавки мають багатий хімічний склад. Аналіз мінерального складу добавок показав, що досліджувана сировина є цінним джерелом мінеральних речовин і придатна для м'яких маргаринів, так як містить низку важливих макро- та мікроелементів. В горобиновому поліектракті вміст заліза сягає до 36,15 мг/100г сухої речовини.

Екстракти горобини та петрушки за кількістю мінеральних речовин дещо поступаються добавкам, однак вони містять спектр речовин, що мають високу біологічну і антиоксидантну активність. Зокрема, містять біофлавоноїди, аскорбінову кислоту, рутин, дубильні речовини, пектини, антоціани, сорбінову кислоту й інші. Середній вміст біологічно активних речовин екстрактів горобини та петрушки наведений у таблиці 2.

Хлорофіл, який міститься в екстракті петрушки в кількості 1389 мг/100г сприяє утворенню гемоглобіну в організмі людини, підсилює антиоксидантну функцію печінки, зміцнює організм, нормалізує про-

цеси метаболізму, а також йому властива провітамінна активність вітаміну К. Доведено також, що хлорофіл нетоксичний для тварин і людини, сприяє нормалізації процесів окиснення у тканинах внутрішніх органів [2].

Таблиця 2.

Середній вміст біологічно активних речовин у складі екстрактів

Найменування БАР	Поліекстракт горобиний	Екстракт петрушки
	вміст, мг/100 г	вміст, мг/100 г
Аскорбінової кислоти	173,5±0,50	2,03±0,06
Каротиноїди	537,33±1,50	645,90 ±0,20
Хлорофіли	-	1389,20±0,20
Токофероли	116,3±0,05	-
Поліфенольні сполуки	9204 ±3,50	-
в.т.ч. біофлавоноїди	3200±21,03	282,72±0,23
Фосфоліпіди	435 ±2,7	-
Пектини	450 ±1,36	-

Біофлавоноїди та поліфенольні сполуки, присутні в екстрактах виявляють антиоксидантну, капіляророзміцнюючу, жовчогінну, протівірусну та антимикробну дію, β-каротин сприяє захисту імунної системи, профілактиці гастроентерологічних, серцево-судинних та онкологічних захворювань і є антиокислювачем [2].

Включені природні добавки містять цілий спектр біологічно активних речовин, що дозволить підвищити біологічну цінність нових маргаринів та подовжити терміни їх зберігання.

Органолептичні властивості харчових продуктів є важливою складовою їх якості, оскільки здебільшого саме ними керуються споживачі при виборі того чи іншого продукту, що в кінцевому результаті формує споживчий попит на дану продукцію. Органолептичну оцінку якості нових бутербродних маргаринів здійснювали шляхом проведення дегустацій за розробленою бальною системою оцінювання.

Розроблені рецептури бутербродних маргаринів наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.

Рецептури розроблених маргаринів

Рецептурні компоненти	Контроль Масляна корівка	Пікантний	Трав'яний
Вершки коров'ячі молочні (35%жиру)	1,5	2,5	2,5
Олія соняшникова рафінована, дезодорована	34,50	22,0	18,00
Переетерифікований жир T _{пл.} 35°C, твердість 180 г/см	-	20,00	16,00
Гідрогенізований жир T _{пл.} 42°C, твердість 800 г/см	15,00	7,00	6,00
Емульгатор Palsgaard 0291	0,60	0,60	0,70
Лецетин	0,15	0,15	-
Сіль	2,75	3,00	3,00
Лимонна кислота	0,30	0,30	0,30
Сухе молоко	0,07	-	-
Екстракт горобини	-	1,50	-
Екстракт петрушки	-	-	0,60
Сорбіт калію	0,08	0,08	0,08
Вода	45,09	42,07	49,62
Жир всього	50,26	49,38	40,80

Результати оцінки зведених дегустаційних листів наведено в таблиці 4. Слід зазначити, що в результаті аналізу органолептичних показників досліджуваних маргаринів в цілому було визнано перевагу розроблених нових м'яких маргаринів над контрольними, що зумовлено гармонійним поєднанням внесених добавок з основними рецептурними компонентами.

Результати дегустації середньокалорійних м'яких маргаринів підтвердили їх високу якість.

М'який маргарин "Пікантний" відрізнявся специфічним приємним смаком та запахом введеного наповнювача "Пікантної" на основі олійних екстрактів прянощів, а саме петрушки та горобини. Дані добавки позитивно вплинули на комплекс органолептичних показників даного маргарину. В свою чергу доданий екстракт дещо змінив смакові характеристики даного маргарину, тому він отримав майже однакову оцінку з контролем – 44 бали (контроль 43 бали). Включення до рецептури маргарину "Трав'яний" екстракту петрушки позитивно вплинуло на його органолептичні показники, надали

пригаманного петрушці запаху та кольору. Він отримав 46 балів (контроль 43 бали).

Консистенція нових м'яких маргаринів виявилася дещо м'якшою в порівнянні з контрольними маргаринами, але залишалася в міру пластичною,

однорідною, мазкою, на розрізі блискучою та сухою на вигляд. Маргарин "Трав'яний" відрізнявся найбільш м'якою консистенцією, що пов'язано з його нижчою жирністю порівняно з контролем та іншими маргаринами.

Таблиця 4.

Дегустаційна оцінка розроблених маргаринів

Органолептичні показники якості	Контроль Масляна корівка	"Трав'яний" з екстрактом петрушки	"Пікантний" з поліекстрактом горобини
Запах	12	14	15
Консистенція та вигляд на розрізі	10	8	9
Колір	4	5	5
Загальна кількість балів	43	46	44

Розроблені зразки маргаринів характеризуються високою харчовою і біологічною цінністю і мають ряд переваг над контролем.

Дані про хімічний склад і харчову цінність нових зразків маргаринів наведено в таблиці 5.

Зниження калорійності розроблених маргаринів є позитивною ознакою в умовах сучасної тенденції до розвитку хвороб, пов'язаних з порушеннями енергетичного балансу (ожиріння, атеросклероз, гіпертонічна хвороба тощо).

Таблиця 5.

Фізико-хімічні показники якості та енергетична цінність зразків маргаринів

Найменування показників	Контроль "Масляна корівка"	"Пікантний" з поліекстрактом горобини	"Трав'яний" з екстрактом петрушки
Масова частка вологи, %	45,0	42,07	49,62
Загальний вміст білків, %	0,04	0,15	0,14
Загальний вміст ліпідів, %	50,25	49,38	40,80
Загальний вміст вуглеводів, %	0,06	0,66	3,18
Вміст золи, %	0,69	0,96	0,78
Температура плавлення жиру, °C	35	32	33
Перекисне число жиру, ½O ммоль/кг	3,0	3,2	2,8
Енергетична цінність, ккал/ 100г продукту	452,73	456,50	390,64

Для характеристики харчової та біологічної цінності продукції поряд із загальним хімічним складом, який є кількісним відображенням складу, має значення якісний склад окремих нутрієнтів, а саме жирнокислотний склад ліпідів, а також мінеральна цінність та пігментний склад продукту.

До важливих споживних властивостей бутербродних маргаринів відноситься пластичність. Для високої пластичності маргарину, необхідно забезпечити оптимальне співвідношення компонентів жирової рецептури та дотримання технологічних параметрів виробництва.

Для встановлення структурно-механічних властивостей нових м'яких маргаринів використовувалася методика визначення реологічних характеристик. Під реологічними характеристиками розуміють внутрішню деформацію об'єкту під дією прикладеного навантаження, яка, в свою чергу, є функцією його структурно-механічних властивостей, і визначає такі показники як в'язкість, текучість і міцність досліджуваного об'єкту.

Залежність ефективної в'язкості і напруги зсуву від швидкості зсуву визначали та проводили

на ротаційному віскозиметрі RHEOTEST 2 (50 Hz - Тур RV2) з вимірювальним циліндром S2, при температурі 40°C. За результатами експериментальних даних були побудовані графіки залежності ефективної в'язкості від напруги зсуву рис. 1

Нелінійний характер отриманих графіків свідчить, що м'які маргарини, як колоїдні системи, повністю характеризуються як системи для яких характерний прояв істинної пружності і властивостей структурованих систем, які не підпорядковуються закону Ньютона.

Форма кривих свідчить про те, що досліджувані системи є псевдопластичними, тобто їх течія супроводжується руйнуванням вихідної структури і послабленням зв'язків між структурними елементами.

Для практичного застосування експериментальних даних нами визначено узагальнену характеристику реологічних властивостей по кожному дослідженому маргарині. Для структурованих систем емульсійної природи такою характеристикою є гранична напруга зсуву, яка відповідає течії речовини з максимально зруйнованою структурою.

Рис. 1 Реологічні характеристики м'яких розроблених маргаринів

В маргарині "Трав'яний" в порівнянні з Контролем та маргарином "Пікантний" величина граничної напруги зсуву виявилася нижчою, незважаючи на низький вміст дисперсного середовища (жирової основи). Останнє частково пов'язане з низькою твердістю даного маргарину (14г/см), та основною причиною є рецептурний склад маргарину "Трав'яний".

Таким чином, аналіз реологічних характеристик досліджуваних маргаринів показав, що величина ефективної в'язкості незруйнованої структури емульсії, яка відповідає початку течії та граничної напруги зсуву, що відповідає течії речовини з максимально зруйнованою структурою, залежить від вмісту дисперсної фази в складі їх рецептур та твердості маргаринів і зростає із збільшенням останніх, що є характерним для структурованих систем.

Ефективна в'язкість, що відповідає границі течії досліджуваних маргаринів за температури 40⁰С лежить в області значень від 5 до 22 Па*с, при напрузі зсуву від 9 до 23 Па, що лежить в межах значень контрольних зразків та відповідає вимогам, які висуваються до промислових зразків. В зв'язку з цим можна стверджувати, що жирова основа нових м'яких маргаринів задовольняє технологічним параметрам виробництва маргарину.

Висновки та пропозиції

Обґрунтовано рецептури та розроблено технологію виробництва маргаринів «Пікантний» та «Трав'яний» на основі жирової сировини: переетел-

рифікованого жиру, рослинної олії та вершків, а також внесення наповнювачів: поліекстракту горобинного 1,5 %, екстракт петрушки 0,6%.

Досліджено показники якості розроблених зразків, встановлено, що розроблені маргарини за органолептичними, реологічними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам нормативної документації.

Список літератури

1. Рабинович Л.М. Научные и технологические аспекты проблемы трансизомеров ненасыщенных жирных кислот / Л.М. Рабинович // Масложивая промышленность. – 2004. – №3. – С.32-35.
2. Тимченко В.К. Технологія м'яких маргаринів: Навчальний посібник– Харків: НТУ ХП, 2002. - 124 с.
3. ДСТУ 4330:2004 Маргарини м'які. Загальні технічні умови
4. Composition and properties of peanut and sunflower oil blends / V. Babenko, V. Bakhmach, O. Porociuk, I. Levchuk, O. Golubets, S. Shkaruba.// Ukrainian journal of food science. - 2017. - Vol. 5, Iss. 2. - С. 249-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujfs_2017_5_2_9
5. New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability./ T. Nosenko, E. Shemanskaya, V. Bakhmach, T. Sidorenko, A. Demydova, T. Berezka, T. Arutyunyan, D. Matukhov.// Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. - 5/6 (89). – с. 42-48